

A EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA EM DECLÍNIO: UMA BREVE ANÁLISE QUALI/QUANTI ENTE 2016 – 2020

 DOI: 10.5281/zenodo.6551822

Atair Silva de Sousa

Pesquisador em informações e avaliações educacionais (Inep), doutorando em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Especialista em Gestão Pública e em Ensino de Ciências Físicas pela Universidade de Minas Gerais (UFMG) e Licenciado em Física pela Universidade de Minas Gerais (UFMG). atair.sousa@usp.br

Resumo: Para este estudo foi realizado um breve panorama analítico e descritivo acerca da educação básica brasileira no que se refere aos números de matrículas no período compreendendo entre 2016 e 2020. Ao referir-se a qualidade da educação é prudente lembrar que o conceito de qualidade na área educacional aborda estruturas, processos e dados educacionais. O objetivo deste estudo consistiu em apresentar possíveis relações entre esses números de matrículas da educação básica e o sucesso (ou retrocesso) no cenário escolar do país. Adotou-se uma metodologia de natureza descritiva e abordagem qualitativa, com procedimentos analíticos por meio de pesquisa bibliográfica e consulta ao censo da educação básica do ano de 2020 disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira – (INEP). Quatro bancos de dados foram selecionados para identificar estudos relevantes: o *Scielo*, o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Elsevier – *Science Direct*, ERIC (*Education Resources Information Center*). A busca nessas bases de dados permitiu uma revisão do conteúdo acadêmico mais recente, e também histórico, específico, mas multidisciplinar. Os resultados apontaram ambiguidades nos processos da avaliação da educação básica que, por meio do número de matrículas neste nível de ensino, assinalaram incertezas nas políticas educacionais no país. Apontaram também necessidades de se repensar em ajustes e adequações nos processos de manuseio desses dados e, além disso, interpretações coerentes e corretas acerca destes dados que podem influenciar no cálculo de indicadores. Os resultados sugerem ainda a continuidade dessas análises para melhor compreender as demarcações dos debates, verificação e mensuração inerentes aos aspectos das políticas educacionais da educação básica no país.

Palavras-chave: Educação básica. Indicadores de desigualdade. Indicadores Educacionais. Políticas Educacionais.

Abstract: For this study, we conducted a brief analytical and descriptive overview of Brazilian basic education with regard to enrollment numbers in the period between 2016 and 2020. When referring to the quality of education, it is prudent to remember that the concept of quality in education covers structures, processes, and educational data. The objective of this study was to present possible relationships between these basic education enrollment numbers and success (or regression) in the country's school scenario. A descriptive methodology and qualitative approach was adopted, with analytical procedures by means of bibliographic research and consultation of the basic education census of the year 2020 made available by the National Institute of Educational Studies and Research - Anísio Teixeira - (INEP). Four databases were selected to identify relevant studies: Scielo, the journals portal of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Elsevier - Science Direct, ERIC (Education Resources Information Center). The search in these databases allowed a review of the most recent, and also historical, specific, yet multidisciplinary academic content. The results pointed out ambiguities in the evaluation processes of basic education which, through the number of enrollments in this level of education, signaled uncertainties in educational policies in the country. They also pointed out the need to rethink adjustments and adaptations in the processes of handling this data and, furthermore, to make coherent and correct interpretations about these data that can influence the calculation of indicators. The results also suggest the continuity of these analyses to better understand the demarcations of the debates, verification, and measurement inherent to the aspects of educational policies in basic education in the country.

Keywords: Basic education. Inequality indicators. Educational Indicators. Educational policies.

1. INTRODUÇÃO

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), trouxe em seu texto várias referências ao termo qualidade da educação no país. A partir dessas premissas, os indicadores da qualidade na educação, em todos os níveis, foram criados com o propósito principal de ajudar a comunidade escolar a avaliar e propor melhorias na qualidade da escola e da educação. Compreendendo seus pontos positivos e os negativos, a escola teria condições de intervir e propor melhorias na qualidade conforme seus próprios critérios e prioridades. Na educação básica, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é hoje o único indicador nacional de qualidade escolar desenhado e planejado para esse nível de ensino. De acordo com o Travitzki (2020, p. 500), “o criador da metodologia do Ideb considera que o indicador contribui para a construção de um modelo brasileiro de educação básica ancorado em três princípios.”. Esses princípios, do ponto de vista do criador do Ideb, levam em conta as premissas de conquistas das melhorias na educação básica ofertada no país.

Em tais princípios se destacam: a descentralização na oferta dos serviços educacionais; os critérios de financiamento definidos pela União; e a avaliação centralizada (FERNANDES, 2016). O Ideb consiste em um indicador formulado para mensurar o nível da qualidade da educação básica no país.

Ferreira; Rosito e Almeida (p. 1254) citando Figari (1996, p. 110) acrescentam que “os indicadores podem ser considerados representativos da realidade investigada; que eles agrupam as informações em categorias de interesse axiológico [...] e, atuando assim nas proximidades da noção de critério.”. Trazendo a discussão para o âmbito escolar, elementos fundamentais são disponibilizados e devem ser levados em consideração pela escola na reflexão de sua qualidade. Para avaliar esses elementos (essas dimensões), foram criados alguns sinalizadores de qualidade de aspectos importantes da realidade escolar: os indicadores.

Nesses termos e diante do exposto, neste estudo buscou-se uma análise em torno da questão: quais desafios estão postos para avaliar a evolução de matrículas para garantir uma qualidade quantitativa na educação básica? O debate proposto em torno desta questão levou em conta as restrições já mencionadas. Assim, traçou-se o objetivo que consistiu em apresentar possíveis relações entre os números de matrículas da educação básica e o sucesso (ou retrocesso) no cenário escolar do país.

É neste contexto dos processos da construção, da validação e da utilização de indicadores da qualidade da educação básica que este trabalho foi desenvolvido e ficou assim organizado. Iniciou-se com essa introdução ao tema a ser analisado. Em seguida apresentou os procedimentos metodológicos. Na sequência foi apresentada a revisão de literatura da área para em seguida realizar uma análise e discussão dos resultados. Por fim, foram realizadas as considerações finais trazendo uma síntese do trabalho, finalizando-se com as referências.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada neste estudo apresentou características bem definidas e foi desenvolvida sob uma natureza descritiva e uma abordagem qualitativa, com procedimentos analíticos por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Para fins exploratórios, relatórios de Instituições oficiais foram consultados e interpretados, como por exemplo, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira (INEP) representando o Ministério da Educação (MEC).

2.1 Exploração e busca em banco de dados

A fim de melhorar a qualidade da revisão sistemática de documentos e minimizar os viesamentos deles, a pesquisa bibliográfica foi orientada por fluxo que levasse em conta uma ordem cronológica e grau de importância. A partir dessa orientação procurou-se dar uma sequência lógica na descrição e narrativas dos métodos realizados neste estudo.

Com o propósito de identificar resultados de leituras relevantes relacionados às políticas educacionais, educação básica e qualidade da educação básica, foi utilizada uma combinação de estratégias de pesquisa. Estas incluíram: exploração e pesquisa através de bases de obras relevantes; verificação da lista de referência; pesquisa de citações e; outras fontes.

O processo de busca e a pesquisa bibliográfica documental foram concluídos em outubro de 2021. Quatro bancos de dados foram selecionados para identificar estudos relevantes: o *Scielo*, o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Elsevier – *Science Direct*, ERIC (*Education Resources Information Center*). A busca nessas bases de dados permitiu uma revisão do conteúdo acadêmico mais recente, mas também histórico, específico, mas multidisciplinar.

As palavras-chaves para a busca sistemática incluíram uma combinação dos termos: Avaliação da Educação; Educação Básica; Indicadores de Desigualdade; Indicadores Educacionais e Políticas Educacionais, nas bases de dados em língua portuguesa. Nas bases de dados em língua Inglesa: *Evaluation of Education; Basic Education; Inequality Indicators; Educational Indicators* e *Educational Policies*. O processo de busca foi realizado em duas etapas. A fim de garantir certo grau de qualidade, o objetivo da primeira etapa era identificar exclusivamente artigos de periódicos publicados nos bancos de dados. Como segundo passo, foram identificados livros, capítulos de livros, assim como dissertações e teses.

2.2 Critérios de elegibilidade e lógica

Os seguintes critérios de inclusão e exclusão foram estabelecidos para garantir certo grau de qualidade e relevância dos artigos selecionados. Os artigos foram

incluídos nas análises se preenchessem os seguintes critérios e, com foco em: educação básica; qualidade da educação; políticas educacionais; indicadores educacionais; população de interesse eram assuntos relacionados à educação básica, dados educacionais e censo da educação básica, por exemplo, matrículas de estudantes na educação básica, grupos de estudantes inseridos em políticas afirmativas e em educação especial; artigos publicados em língua inglesa, língua portuguesa e língua espanhola.

Além disso, foram estabelecidos os últimos 10 anos como limites para o ano de publicação, com tolerância mínima para artigos publicados fora desse período. Os estudos foram excluídos da análise se eles não visavam, explícita ou implicitamente, o tema ou assunto relacionado a esta pesquisa.

2.3 Triagem e seleção

A tabela 1 fornece uma visão geral do processo de triagem e seleção.

Tabela 1. Referências selecionadas para a pesquisa.

TRIAGEM E SELEÇÃO DAS REFERÊNCIAS				
Banco de Dados	Políticas Educacionais	Educação Básica	Indicadores de Qualidade da Educação Básica	Total de obras/títulos.
<i>Scielo</i>	12	25	32	69
Periódicos da CAPES	42	47	29	118
<i>Science Direct</i>	20	18	26	64
ERIC	35	46	22	103
Total	89	136	109	354

Fonte: Elaborada pelo autor.

A pesquisa bibliográfica foi realizada entre março e outubro de 2021. Um total de 354 artigos foi identificado para triagem de títulos. Uma base de dados de todos os 354 estudos foi criada, incluindo resumos e informações bibliográficas. Títulos e resumos de cada artigo foram verificados quanto aos critérios de inclusão/exclusão. Após a conclusão desta etapa, 46 estudos foram analisados para critérios de inclusão/exclusão que preenchiam os critérios de inclusão foram selecionados para revisão de texto completo.

Após a revisão do texto integral, 36 estudos foram excluídos com base nos critérios de inclusão/exclusão e acesso ao texto integral. Finalmente, 10 artigos foram selecionados para análise temática, e desses, 5 artigos fizeram parte das referências deste estudo. Além disso, os resumos e títulos de 1 livro, 2 dissertações e 2 teses

foram incluídas na final revisão para conceituação, mas sem serem incluídas nas referências. .

Para enriquecer a análise sistemática, e apresentar ampliações ao processo exploratório, o conjunto final de estudos incluídos foi reforçado pela inclusão de artigos de periódicos relevantes da verificação da lista de referência, pesquisa de citações e outras fontes, como por exemplo, o *scholar* e o *academic*. A verificação da lista de referência incluiu estudos através da bibliografia de vários textos pesquisados através da *Science Direct* e ERIC. Ao concluir a verificação da lista de referência, 5 artigos foram incluídos na revisão, porém sem serem incluídos nas referências deste estudo.

Finalmente, essas outras fontes incluíram artigos identificados a partir de: uma pesquisa exploratória conduzida pelo autor em *Science Direct* e ERIC em portais institucionais antes de iniciar a busca sistemática e; as buscas do autor realizadas para outros projetos e publicações.

2.4 Confiabilidade

A fim de evitar distorções durante a seleção, bem como na fase de análise, o autor consultou os termos de busca, códigos e métodos regularmente com revisores por pares que são especialistas na condução de pesquisas baseadas em literatura e na gestão de literatura acadêmica. Através da discussão regular e da codificação e correspondência simultânea aleatória.

3. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

Os indicadores são pensados e elaborados para revelar aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. Eles são utilizados de várias maneiras e em vários aspectos, como por exemplo, para mensurar aspectos dinâmicos, verificando se setores da economia do país vai bem, usam-se como elementos, indicadores que projeta o comportamento da inflação e das taxas de juros. A variação dos indicadores possibilita constatar mudanças, que podem ser sinal de melhorias ou não. No caso da educação, os indicadores procuram disponibilizar leituras e interpretações que apresentam realidades possíveis da qualidade da educação, importantes elementos da realidade: os das dimensões.

As discussões e análises que envolvam educação implicam em inserir o entendimento de indicadores para que se possa conhecer a realidade das escolas. A construção de indicadores está relacionada com elaboração de avaliações externas à

escola. Assim, a participação dos alunos nesses processos da avaliação externa é de fundamental importância para a confecção dos indicadores. Tendo apresentadas essas considerações iniciais, é sugestivo dar ênfase inicial às avaliações externas que são um elemento fundamental para a efetivação da avaliação da qualidade da educação. Elas contribuem de forma sistêmica na confecção dos indicadores da avaliação da qualidade da educação. Nesses termos, a mobilização da comunidade escolar para participar dessas avaliações externas é o primeiro ponto importante no uso dos indicadores.

Para Carreira e Souza (2013, p.18) “a mobilização da comunidade escolar (estudantes, familiares, profissionais de educação, integrantes de organizações comunitárias etc.) para participar da avaliação é um ponto chave de todo o processo.”. As autoras argumentam que, “quanto mais pessoas dos diversos segmentos se envolverem em ações para a melhoria da qualidade educacional, maiores serão os ganhos para crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam; maiores serão os ganhos para a escola, a sociedade e a educação do país.” (CARREIRA e SOUZA 2013, p.18). Corroborando a elas, entende-se que, se o uso dos indicadores é usado de forma correta e coerente, pode fortalecer os vínculos entre escola e a comunidade do entorno.

Muitas são as utilidades dos dados educacionais por meio dos indicadores. Para Gil (2021, p. 185) “Os meios de comunicação constantemente divulgam índices e *rankings* que buscam evidenciar quais seriam as boas escolas e regozijam-se ou espantam-se, também, em noticiar o que sabem (mais frequentemente, o que não sabem) os estudantes da educação básica.”. A autora defende que se tem dedicado com ênfase à aferição e ao debate sobre a qualidade da educação.

Por essas e outras que se considera importante o número de estudantes participantes nas avaliações da escola e o engajamento em ações para sua melhoria, maiores serão os resultados positivos para a sociedade e para a educação. Nesse sentido, é importante que toda a comunidade escolar seja convidada a participar, não somente aqueles mais atuantes no dia a dia. A escola deve usar de suas disponibilidades para mobilizar pais, alunos, professores, funcionários para o debate a qualidade da educação. Utilizar de estratégias que possam ser utilizadas para tal mobilização. Nesse arcabouço de discussões é importante considerar que nenhuma meta da educação deverá ser considerada cumprida a menos que tenha sido cumprida por todos.

Assim, compromete-se a fazer mudanças necessárias nas políticas da educação e a concentrar esforços nos mais desfavorecidos especialmente aqueles com deficiência, a fim de assegurar que ninguém seja deixado para trás. De acordo com definições postas em documentos institucionais e, portanto legais, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2009a).

As discussões em torno da temática de alunos com deficiência são fundamentais para analisar e entender as mudanças consideráveis em termos de número de matrículas na educação básica brasileira, em função de políticas da educação inclusiva. A educação especial articula-se com essa política inclusiva que, nas últimas décadas provocaram discussões e encaminhamentos relevantes que refletiram em várias frentes, inclusive numéricas. Com isso, seria importante trazer o histórico legislativo para em seguida refletir sobre a menção aos números.

3.1 Aspectos legislativos da educação inclusiva na educação básica

A partir de meados do século XX, com a intensificação dos movimentos sociais de luta contra todas as formas de discriminação que impedem o exercício da cidadania das pessoas com deficiência, emerge, em nível mundial, a defesa de uma sociedade inclusiva. No decorrer desse período histórico, fortalece-se a crítica às práticas de categorização e segregação de estudantes encaminhados para ambientes especiais, que conduzem, também, ao questionamento dos modelos homogeneizadores de ensino e de aprendizagem, geradores de exclusão nos espaços escolares (BRASIL, 2015).

Buscando uma via por trilhas congruentes ao crescente movimento mundial pela inclusão, em 1994, o Brasil publicou o documento política nacional de educação especial, alicerçado no paradigma integracionista, fundamentado no princípio da normalização, com o foco no modelo clínico de deficiência, atribuindo às características físicas, intelectuais ou sensoriais dos estudantes, um caráter incapacitante que se constitui em impedimento para sua inclusão educacional e social (BRASIL, 2015).

No início do século XXI, esta realidade suscita mobilização mais ampla em torno do questionamento à estrutura segregativa reproduzida nos sistemas de ensino,

que mantém um alto índice de pessoas com deficiência em idade escolar fora da escola e a matrícula de estudantes público alvo da educação especial, majoritariamente, em escolas e classes especiais.

A convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência outorgada pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2007) foi ratificada pelo Brasil como emenda constitucional, por meio do Decreto nº 186/2008 (BRASIL, 2008b) e pelo Decreto nº 6949/2009 (BRASIL, 2009b). Este documento sistematiza estudos e debates mundiais realizados ao longo da última década do século XX e nos primeiros anos deste século, criando uma conjuntura favorável à definição de políticas públicas fundamentadas no paradigma da inclusão social.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) foi instituído pelo inciso 3º, do art.208, da Constituição Federal/1988 (BRASIL, 1988) e definido no §1º, art. 2º, do Decreto nº 7.611/2011 (BRASIL, 2011b) como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e prestados de forma complementar ou suplementar à escolarização. Conforme a Resolução do Conselho Nacional da Educação (CNE) nº 4/2009 (BRASIL, 2009b), que dispõe sobre as diretrizes operacionais para o AEE na educação básica, a função desse atendimento é identificar e eliminar as barreiras no processo de aprendizagem, visando à plena participação.

Para a garantia do direito à educação básica e, especificamente, à educação profissional, preconizado no inciso IV, alínea a, do § 3º da Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), os sistemas de ensino devem efetuar a matrícula dos estudantes com transtorno do espectro autista nas classes comuns de ensino regular, assegurando o acesso à escolarização, bem como ofertar os serviços da educação especial, dentre os quais se destacam o atendimento educacional especializado complementar e a disponibilização do profissional de apoio (UNESCO, 2012).

A Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012) instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, atendendo aos princípios da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e ao propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) (ONU, 2007).

Para a realização do direito das pessoas com deficiência à educação, o art. 24 da CDPD (ONU, 2007) estabelece que estas não devam ser excluídas do sistema regular de ensino com alegação de deficiência, mas terem acesso a uma educação

inclusiva, em igualdade de condições com as demais pessoas, na comunidade em que vivem e terem garantidas as adaptações razoáveis de acordo com suas necessidades individuais, no contexto do ensino regular, efetivando-se, assim, medidas de apoio em ambientes que maximizem seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena (BRASIL, 2016).

Conforme as diretrizes estabelecidas pela referida Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), no art. 2º, o processo educacional é compreendido a partir da concepção de intersectorialidade das políticas de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, de participação da comunidade e de incentivo à formação dos profissionais (BRASIL, 2012).

No art. 59 e no art. 60 a LDB/96 (BRASIL, 1996) dispõem que os sistemas de ensino assegurarão aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento educacional especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a inclusão desses educandos nas classes comuns; e acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular; e que os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público (BRASIL, 1996).

Especificamente à pessoa com transtorno do espectro autista, a Lei nº 12.764/2012 (BRASIL, 2012), que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, traz como diretriz a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2015).

Dessa forma, o desenvolvimento inclusivo das escolas é compreendido como uma perspectiva ampla de reestruturação da educação, que pressupõe a articulação entre a educação especial e o ensino comum, sendo esta a função primordial do AEE, considerando a elaboração, a disponibilização e a avaliação de estratégias pedagógicas, de serviços e recursos de acessibilidade para a promoção efetiva do direito de todos à educação (BRASIL, 2015).

3.2 Aspectos qualitativo-quantitativos da educação básica

Um dos variados desafios da educação básica é promover uma escola que proporcione o direito a aprender, levando em consideração à realidade, os saberes, as experiências, os jeitos e os diferentes ritmos e modos de aprendizagem de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos. Uma escola mais sintonizada com os interesses, com a realidade, com os saberes, com as experiências, com os modos e com os ritmos de aprendizagem de seus alunos, em função de ocorrem em tempos e espaços diferentes.

Uma abordagem acerca dos aspectos quantitativos e qualitativos a ser observado, em se tratando de educação, é de que qualidade e quantidade são complementares (GIL, 2021). De fato, “[...] a preocupação no que se refere à qualidade da educação não anula a atenção contínua que se deve dar à garantia do acesso à escolarização, consubstanciado na existência de vagas em escolas em quantidade suficiente para atender toda a demanda.” (GIL, 2021, p. 189).

Assim, é importante uma escola que amplie seu currículo e o atualiza quando se fizer necessário reconheça e valorize efetivamente, junto a suas alunas e seus alunos, as diversidades étnico-racial, regionais, de gênero, de identidade de gênero, das pessoas com deficiências, de pessoas de outros países, de pessoas do campo e das florestas, entre outras diferenças que questionam os padrões dominantes da sociedade (UNICEF, 2018).

A disseminação dos processos e dos conteúdos dos resultados da educação em todos os níveis (Educação Infantil, Educação Básica e Educação Superior) geram desconfortos e polêmicas em torno daqueles que estão sendo avaliados. Os dados da educação, quando apresentados, tentam situar o mapeamento das políticas públicas educacionais a serem geradas /ou administradas pelos gestores escolares.

Para especialistas da área da educação, os resultados da avaliação feita com base nos dados não passam por nenhum tipo de análise e nem são divulgados compulsoriamente por órgãos oficiais. A decisão de utilizar os dados e de compartilhar os resultados da avaliação é da escola, e sua adesão a iniciativas coletivas é voluntária (UNICEF, 2013).

O objetivo com estes dados é o de contribuir para que as comunidades escolares se evolvam no compartilhamento e na luta pela melhoria da qualidade da educação por ela oferecida. Nesse sentido, pode ser útil o compartilhamento da

avaliação com os gestores escolares local, colaborando para que o sistema educacional enfrente os problemas, que não são de responsabilidade apenas da escola. Nestes termos, é relevante a aplicação dos resultados desses indicadores de forma fidedigna, ou seja, é importante lembrar que os indicadores que sinalizam para alertas em processos que mereçam atenção sejam considerados prioritários na tomadas de decisão (UNICEF, 2013).

Assim, é fundamental que a avaliação seja fiel para que o compartilhamento das ações em grupo possa contribuir com soluções para dificuldades apontadas, que a ação coletiva ocorra para mudanças significativas daquela situação. Com isso, toda a comunidade escolar possa usufruir dos benefícios advindos dessas ações, principalmente as crianças (BRASIL, 2009b).

Por fim, a partir do fechamento das escolas em função da pandemia da COVID-19, ocorreu uma mudança brusca na modalidade de educação ofertada pelas escolas, sendo de forma remota e/ou híbrida. Provavelmente, esse fato, acarretará um grande desafio na mensuração da qualidade da educação ofertada por essas modalidades nos próximos anos, por meio dos indicadores de qualidade da educação.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir dos dados disponibilizados no censo da educação básica de 2020 por meio do INEP, seria possível traçar uma análise estrutural de qualidade da educação básica em termos quantitativos. De acordo com os dados apresentados, em 2016 foram registradas 48.817.479 de matrículas na educação básica e, em 2020 47.295.294 de matrículas, o que corresponde a um decréscimo de 3% no número total de matrícula da educação básica (INEP, 2020, pp. 15-16).

Isso equivale a dizer que, de 2016 a 2020, o país “perdeu” mais de 1,5 milhão de alunos nesta etapa de ensino, que vai desde a creche ao Ensino Médio (INEP, 2020, p. 16). Ressalta-se que, entre 2019 e 2020, foi registrada uma redução de 1,2% de matrícula. Por outro lado, o número de matrículas da educação especial, na educação básica, chegou a 1,3 milhão em 2020, um aumento de 34,7% em relação a 2016 (INEP, 2020, p. 34).

Por meio dos dados disponibilizados foi possível concluir ainda que, quando se compara a oferta de educação inclusiva por dependência administrativa, observa-se que as redes estadual e municipal apresentam os maiores percentuais de alunos incluídos, 97,2% e 96,2% respectivamente. Enquanto que na rede privada, a realidade

ainda é diferente, apenas 40,9% estão em classes comuns (INEP, 2020, p.36). O gráfico 1 mostra um panorama do número de matrículas no quinquênio mencionado.

Gráfico 1 - Número de matrículas na Educação Básica no Brasil (2016 – 2020).

Fonte: INEP (2020) adaptado pelo autor.

No que se refere à reprovação, o Ensino Médio foi a etapa com as taxas mais altas. A tabela 2 apresenta o cenário das regiões do Brasil em 2019.

Tabela 2. Percentual de Reprovação no Ensino Médio no Brasil por região em 2019.

Reprovação no Ensino Médio no Brasil em 2019	
Região	Porcentagem (%)
Norte	18,5
Sul	16,0
Centro-Oeste	14,8
Nordeste	13,7
Sudeste	11,9

Fonte: INEP (2020) adaptado pelo autor.

No que diz respeito à infraestrutura das escolas de educação básica, de 1 em cada 4 das escolas públicas não têm acesso à internet. Na região Norte, 56,7% das escolas públicas não tem acesso à internet, já na região Sul, a taxa é de apenas 3,7% (INEP, 2020).

Em função do número de alunos afetados pelo fechamento de escolas devido à COVID-19, o UNICEF apela aos governos para priorizar a reabertura das escolas, evitar fechamentos gerais em todo o país e tomar todas as ações possíveis para deixar as salas de aula seguras (UNICEF, 2021).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que levou à questão: quais são os desafios postos para avaliar a evolução de matrículas para garantir uma qualidade quantitativa na educação básica, cujo debate proposto em torno desta questão levou em conta as restrições já mencionadas, pôde-se ser averiguada por meio das leituras contidas no acervo das obras consultadas e dos dados disponibilizados. Dentro dessa problemática, foi possível atingir o objetivo que consistiu em apresentar possíveis relações entre os números de matrículas da educação básica e o sucesso (ou retrocesso) no cenário escolar do país. Outro ponto que deve ser retomado nessas considerações finais em função de sua importância dentro do processo de análise das políticas educacionais é a apropriação dos conhecimentos nas atuais realidades, em especial no que se refere aos posicionamentos da comunidade escolar e acadêmica em relação à pandemia da COVID-19. Além de suas controvérsias, é importante aprofundar nessa questão para que se tenha em mente as necessidades de combate aos procedimentos de exclusão dos mais vulneráveis, sejam deficientes, pobres, negros, mulheres, e outros, e principalmente o combate a toda forma de autoritarismo contra os oprimidos.

Por fim, considera-se que este estudo apresentou sua linha de contorno nos limites das obras consultadas e dos dados disponibilizados. Nesse sentido, dificuldades na comparação com outras fontes nos períodos pertinentes, como por exemplo, as variáveis ora analisadas que não têm as mesmas conotações, sendo definidas de modo arbitrário conforme a conveniência do estudo, como evasão, reprovação, por exemplo.

Assim, estudos futuros poderiam aprofundar ou mesmo dar novas dimensões de análises pertinentes sobre a comparabilidade das porcentagens de aprovação em qualquer nível de ensino da educação básica; custo efetivo da utilização da internet em escolas públicas, assim, estender o entendimento da análise das demandas da implantação do ensino híbrido nas escolas públicas de educação básica do país. Além disso, apontar outros meios que venham a contribuir com essas análises nos preâmbulos da qualidade da educação ofertadas por essa categoria administrativa de escola face às políticas públicas educacionais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. **Programa BPC na Escola: Acompanhamento dos Beneficiários**. 1ª Edição. Brasília, DF, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. **Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009.** Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em: 06 ago./2021.

BRASIL. Ministério da Educação. **Nota Técnica Conjunta n. 1. 2018. DPEE /DTI/ DTDIE Pareamento BPC2014- 2016.** Brasília, DF, nov./2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Nota Técnica Conjunta n. 2. 2018. DPEE /DTI/ DTDIE Pareamento BPC2014- 2016.** Brasília, DF, nov./2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Orientações para implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva.** Brasília, DF, 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria interministerial nº 1, de 12 de março de 2008.** Brasília, DF, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria interministerial nº 1.205, de 8 de setembro de 2011.** DOU. Nº 174 – 09/09/11 – Seção 1 - p.21. Brasília, DF, nov./2011.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Indicadores da Qualidade na Educação Infantil.** Brasília: Mec/Seb, 2009.

BRASIL. Planalto. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 04 set./2021.

BRASIL. Planalto. **Decreto nº 186, de 2008.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/congresso/dlg/dlg-186-2008.htm. Acesso em: 05 ago./ 2021.

BRASIL. Planalto. **Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6571.htm .

Acesso em: 5 ago./ 2021.

BRASIL. Planalto. **Decreto 6.949/2009.** Institui a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 20 set./2021.

BRASIL. Planalto. **Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm.

Acesso em: 4 ago. /2021.

BRASIL. Planalto. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/9394.htm. Acesso em: 15 out./ 2021.

BRASIL. Planalto. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011_2014/2012/lei/l12764.htm . Acesso em: 5 ago./2021.

CARREIRA, Denise; SOUZA, Ana Lúcia Silva. **Indicadores da qualidade na educação: relações raciais na escola.** São Paulo: Ação Educativa, 2013.

FERNANDES, Reynaldo. A universalização da avaliação e a criação do Ideb: pressupostos e perspectivas. **Em Aberto**, Brasília, DF, v. 29, n. 96, p. 99-111, 2016. <https://doi.org/10.24109/2176-6673.emaberto.29i96.%25p>

FERREIRA, Sandra Lúcia; ROSITO, Margaréte May Berkenbrock; ALMEIDA, Júlio Gomes. Teaching and researching quality indicators: a partnership with middle school students. **Ensaio: aval. pol. públ. educ.**, Rio de Janeiro, v.26, n.101, p. 1240-1261, out./nov. 2018. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362018002601570>

GIL, Natália de Lacerda. A quantificação da qualidade: algumas considerações sobre os índices de reprovação escolar no Brasil. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 23, n. 56, jan. abr./ 2021, p. 184-209. <https://doi.org/10.1590/15174522-109753>

INEP. Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira. **Resumo Técnico do Censo da Educação Básica de 2020.** Brasília: Inep/Mec, 2021.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Convenção sobre o direito das pessoas com deficiência.** Brasília, DF, set./2007.

TRAVITZK, Rodrigo. Qual é o grau de incerteza do Ideb e por que isso importa? **Ensaio: aval. pol. públ. educ.**, Rio de Janeiro, v.28, n.107, p. 500-520, abr./jun. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362020002801770>

UNESCO. *United Nations Education Scientific and Cultural Organization.* **Diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos.** Brasília, DF, 10 jun./2012.

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Indicadores da qualidade no Ensino Médio. **Ação Educativa**, UNICEF [Coord.], São Paulo: Ação Educativa, 2018. 120p.

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Indicadores da Qualidade na Educação. Ação Educativa, UNICEF, Pnud, Inep, SEB/MEC (Coord.). **Ação Educativa**, 4ed. ampliada, São Paulo: 2013. 64p.

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. **Número de alunos fora da escola por pandemia subiu 38% somente em novembro.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/104230-unicef-numero-de-alunos-fora-da-escola-por-pandemia-subiu-38-somente-em-novembro>. Acesso em: 05 out. 2021.